

SO'ZLOVCHILARNI AJRATISH JARAYONLARIDA NUTQ SIGNALLARIGA DASTLABKI ISHLOV BERISH

*Xasanov Umidjon Komiljon o'g'li, Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU, assistent
To'rayev Xurshid Shuxrat o'g'li, Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU, assistent
Tolibova Nafisa Dilmurod qizi, Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU, magistrant*

Annotatsiya. Nutq signallariga intellektual ishlov berish tizimlari juda ko'plab sohalar uchun o'zining keng imkoniyatlarini taklif etadi. Jumladan nutqni tanib olish tizimlari, so'zlovchini aniqlash yoki so'zlovchilarni ajratish tizimlari, avtomatik nutqni qayd etish va ularni hujjatlashtirish tizimlari va boshqalar. So'zlovchilarni ajratish va aniqlash tizimlarida nutq signallariga dastlabki ishlov berish jarayonlari tizimning samarali ishlashi uchun muhim ahamiyatga ega. Ushbu jarayonlar shovqinlarni kamaytirish, nutq faolligini aniqlash, signalni normallashtirish va segmentlash o'z ichiga oladi. Ushbu maqolada dastlabki ishlov berish jarayonlari amalga oshirish va bunda foydalaniladigan algoritmlar keltirib o'tilgan. Nutq signallariga dastlabki ishlov berish jarayonidan keyin xususiyatlarga ajratish jarayoni amalga oshiriladi. Signal qanchalik sifatli va shovqinlardan holi bo'lsa tizim aniqligi shu darajada yaxshilanadi. Hozirgi klassik fitrlash algoritmlaridan tashqari signallar uchun moslashuvchan algoritmlardan foydalanish amalga oshirilmoqda. Nutq signallarini fitrlash uchun LMS, NLMS moslashuvchan fitrlash algoritmlaridan foydalanish tizim uchun signal sifatini yaxshilashga yordam beradi. Segmentlash va normallashtirish jarayonlari, shuningdek, tizimning real vaqtda ishlashini va turli mikrafonlar orqali yozilgan nutqlarning ham aniq tahlil qilinishini ta'minlaydi. Umuman olganda, so'zlovchilarni ajratish tizimlarida dastlabki ishlov berish bosqichlari yuqori samarali natijalar olish uchun zaruriy asoslarni yaratadi va tizimning aniqligini sezilarli darajada oshiradi.

Kalit so'zlar. So'zlovchilarni ajratish, nutq signallari, dastlabki ishlov berish, shovqinni kamaytirish, LMS, NLMS, spektral ayirish, nutq faolligini aniqlash, VAD, energiya asosidagi VAD, segmentlash, normallashtirish, signal sifatini oshirish, SNR, algoritmlar, LSTM, neyron tarmoqlar.

Abstract. Intelligent speech signal processing systems offer a wide range of possibilities for various fields, including speech recognition, speaker identification, speaker separation, speaker diarization automatic speech recording, and documentation systems, among others. In speaker diarization and recognition systems, the pre-processing of speech signals is crucial for the effective operation of the system. These processes include noise reduction, speech activity detection, signal normalization, and segmentation. This article presents the implementation of pre-processing techniques and the algorithms used in this context. After the pre-processing of speech signals, the feature separation process is carried out. The higher the quality and noise-free the signal, the better the system's accuracy. In addition to traditional classical filtering algorithms, adaptive algorithms are being utilized for signal processing. The use of LMS and NLMS adaptive filtering algorithms helps improve the signal quality for the system. The segmentation and normalization processes also ensure that the system functions in real-time and accurately analyzes speech recorded from various microphones. In general, the pre-processing stages in speaker separation systems establish the necessary foundations for achieving highly efficient results and significantly enhance the system's accuracy.

Keywords. Speaker diarization, speech signals, preprocessing, noise reduction, LMS, NLMS, spectral subtraction, speech activity detection, VAD, energy-based VAD, segmentation, normalization, signal enhancement, SNR, algorithms, LSTM, neural networks.

Абстрактный. Интеллектуальные системы обработки речевых сигналов открывают широкие возможности для многих отраслей промышленности. Включая системы распознавания речи, системы идентификации или разделения говорящих, системы автоматической записи и документирования речи и т. д. В системах разделения и распознавания говорящих предварительная обработка речевых сигналов имеет важное значение для эффективной работы системы. Эти процессы включают шумоподавление, обнаружение речевой активности, нормализацию сигнала и сегментацию. В данной статье описывается реализация процессов предварительной обработки и используемые в ней алгоритмы. После первичной обработки речевых сигналов выполняется процесс извлечения признаков. Чем лучше качество сигнала и чем он свободнее от помех, тем выше точность системы. Помимо существующих классических алгоритмов фильтрации сигналов применяются адаптивные алгоритмы. Использование адаптивных алгоритмов фильтрации LMS, NLMS для фильтрации речевых сигналов помогает улучшить качество сигнала в системе. Процессы сегментации и нормализации также

гарантируют, что система работает в режиме реального времени и точно анализирует речь, записанную через разные микрофоны. В целом этапы предварительной обработки в системах разделения громкоговорителей создают необходимую основу для получения высокоэффективных результатов и значительно повышают точность системы.

Ключевые слова. Разделение дикторов, речевые сигналы, предварительная обработка, шумоподавление, LMS, NLMS, спектральное вычитание, обнаружение речевой активности, VAD, VAD на основе энергии, сегментация, нормализация, улучшение качества сигнала, SNR, алгоритмы, LSTM, нейронные сети.

Kirish. Nutq signallariga (*ing: speech signal*) intellektual ishlov berish tizimlari inson nutqlarini avtomatik ravishda tahlil qilish, nutq signallarni matnga aylantirish jarayonlarida juda muhim rol o'ynaydi. Ushbu tizimlar ko'plab ilovalarda, jumladan ovozli yordamchilar, nutqni yozma shaklga aylantirish, konferensiyalarni tahlil qilish va boshqa ko'plab nutqli sohalarda qo'llaniladi[1]. Ammo nutq signallariga intellektual ishlov berish tizimlarida bir nechta dolzarb muammolar mavjud. Ushbu tizimlarning eng katta muammolaridan biri bir nechta so'zlovchi (*ing: speaker*) nutqlarining alohida tanib olish masalasidir. Bu jarayonlarda bir nechta so'zlovchi ketma-ket gaplashadi va ualrning aytgan gaplarini aniq ifodalab berish zaruriyati yuzaga keladi. Bunday vaziyatlarda tizim har bir so'zlovchining nutqini to'g'ri ajrata olishga qiynaladi[2].

So'zlovchilarni ajratish (*ing: speaker diarization*) texnologiyasi bu muammolarga yaxshi yechimlarni taklif etadi. So'zlovchilarni ajratish tizimi bir nechta so'zlovchining ovozlari ajratib olishga yordam beradi. Bunday tizimlar shovqinli va o'zaror dialog ko'rinishida gaplashayotgan muhitda ham yaxshi natijalarni beradi, chunki har bir so'zlovchining nutqini aniq ajratish uchun murakkab algoritmlarni qo'llaydi. Bundan tashqari nutq signallariga intellektual ishlov berish tizimlari real dunyo sharoitlarida, uzoqda yozilgan ovozlari, turli mikrafonlardan keladigan ovozlari, shovqinli muhitlarda yoki so'zlovchilarning ovozi o'zgarishlarida to'g'ri va samarali ishlay olishi uchun moslashuvchanlikka ega bo'lish kerak. So'zlovchilarni ajratib olish va aniqlash tizimlarida aynan shu talablarning barchasi inobatga olingan bo'lib murakkab algoritmlardan foydalanadi hamda yuqoridagi muammolarni hal qilishga qaratilgan[2].

So'zlovchilarni ajratish - bu audio signallardagi turli so'zlovchilarni aniqlash va ularni bir-biridan ajrata olish jarayonlaridir. Bu jarayon nafaqat matnlarni tahlil qilish, balki audio signalni to'g'ri segmentlash, shovqinni kamaytirish va nutq signallarining o'ziga xos akustik va lingvistik xususiyatlarini ajratib olish jarayonlarini o'z ichiga oladi. So'zlovchilarni ajratish tizimlarini amalga oshirish bir nechta bosqichlardan iborat bo'ladi(1-rasm)[1].

1-rasm. So'zlovchilarni ajratish jarayonlarining umumiy sxemasi

Metodologiya. So'zlovchilarni ajratish tizimining muvaffaqiyatli ishlashi uning dastlabki ishlov berish bosqichlarining samarali bajarilishiga bog'liq. Ushbu bosqichlarning barchasi so'zlovchilarni aniqlash va ularni vaqt oralig'ida ajratib olishda asosiy rol o'ynaydi. Nutq signallarini intellektual tahlil qilishda eng birinchi qadam bu audio signalni tayyorlashdan boshlanadi. Har bir nutq signali o'ziga xos shovqinlar va buzilishlarga ega bo'lishi mumkin, shu sababli ular oldindan tozalash va normallashtirish jarayonidan o'tishi kerak[3]. Dastlabki ishlov berish bosqichlari, jumladan, shovqinlarni kamaytirish, segmentlash va normallashtirish so'zlovchilarni ajratish jarayonining aniq va ishonchli ishlashini ta'minlash uchun zarur bo'lgan bir qator asosiy jarayonlardir[4][1].

2-rasm. So'zlovchini ajratishda dastlabki raqamli ishlov berish

Shovqinlarni kamaytirish. Nutq signallari ko'pincha fon shovqinlari bilan ifloslangan bo'ladi. Bu shovqinlar transport, konditsioner, odamlarning fon tovushlari yoki mikrofon sifati past bo'lishi natijasida yuzaga keladi. Shovqinlarni kamaytirish uchun fitrlash algoritmlardan foydalaniladi. Bu jarayonlarda oddiy klassik fitrlash algoritmlardan yoki moslashuvchan (*ing: adaptive*) fitrlash algoritmlardan foydalaniladi. Nutq signallari nostatsionar bo'lganligi uchun moslashuvchan fitrlash algoritmlardan foydalanish maqsadga muvofiq. Nutq signallarni fitrlashda keng qo'llaniladigan shovqinlarni kamaytirish usullardan biri spektral ayirish (*ing: spectral subtraction*). Bu usul shovqin spektrlarini oldindan baholab uni nutq spektridan chiqarib tashlash orqali amalga oshiriladi[5].

$$S(f) = |X(f)| - |N(f)| \quad 1)$$

Bu yerda: $S(f)$ – shovqinlardan tozalangan nutq spektri, $X(f)$ – dastlabki signal spektri, $N(f)$ – baholangan shovqin spektri.

Bundan tashqari klassik fitrlash algoritmlaridan tashqari moslashuvchan fitrlash algoritmlaridan ham foydalaniladi. Moslashuvchan eng kichik kvadratlar usuli (*ing: Least Mean Squares - LMS*), normallashtirilgan eng kichik kvadratlar usuli (*ing: Normalized Least Mean Squares - NLMS*), rekursiv eng kichik kvadratlar usuli (*ing: Recursive Least Squares*) nutq signallarini fitrlash jarayonlarida keng qo'llaniladi. Hisoblash resurslarining kam talab etishi, murakkablik darajalari oson bo'lganligi uchun ko'p hollarda LMS algoritmlaridan foydalaniladi. Bu filtr real vaqt rejimida signalni moslashtirib shovqinni minimallashtiradi. Filtrlash koefitsientlari signal kirish signali hamda chiqishdagi xatolik signallariga qarab yangilanadi[3].

$$w(n+1) = w(n) + \mu e(n)x(n) \quad 2)$$

Bu yerda: $w(n)$ – fitrlash koefitsientlari, μ – o'rganish tezligi, $e(n)$ – xatolik signali $x(n)$ – kirish signali.

Nutq faolligini aniqlash (*ing: Voice Activity Detection - VAD*). So'zlovchilarni ajratish tizimlarida faqat nutq mavjud qismlarini tahlil qilish talab qilinadi. Yozib olingan audio yozuvda uzoq sukutlar, fon shovqinlari va turli boshqa ovozlarni mavjud bo'lishi mumkin va bu qismlar so'zlovchilarni aniq ajratish jarayoniga salbiy ta'sir etadi. Shuning uchun bu bosqichda ovoz signallaridan nutqli qismlarini aniqlab olinishi, jimlik sohalarni aniqlanishi talab etiladi. Bu jarayonlarda VAD algoritmlarining turli yondashuvlaridan foydalaniladi. Eng ko'p ishlatiladigan hamda yaxshi natijalarni beradigan algoritmlaridan biri energiyaga asoslangan VAD algoritmlaridir. Energiya asosidagi VAD nutq bor yoki yo'qligini signal energiyasiga qarab aniqlaydi[7].

$$E(n) = \sum_{i=0}^{N-1} x_i^2 \quad 3)$$

Bu yerda x_i – signalning vaqt bo'yicha amplitude qiymatlari bo'lib, tizim uchun bo'sag'a qiymatlari T beriladi. Agar $E(n) > T$ bo'lsa nutq qismlari mavjud bo'ladi.

Bundan tashqari zamonaviy neyron tarmoqlariga asoslangan VAD usullari ham bor. Jumladan LSTM (*ing: Long Short-Term Memory - LSTM*) neyron tarmog'i nutq segmentlarini aniqlash uchun ishlatiladi. Moslashuvchan usullar juda shovqinli muhitlarda ham aniq natijalarni beradi[8].

$$h_t = \sigma(W_h h_{t-1} + W_x x_t + b) \quad 4)$$

Bu yerda h_t – hozirgi yashirin holat, W_h, W_x – vazn matritsalarini, x_t – kirish signali, b – bias.

Ovozni normallashtirish. Turli mikrafonlar yoki yozuv qurilmalar orqali yozib olingan nutq signallari turli balandliklarda bo'lishi mumkin. Turli xil balandliklardagi ovoqli yozuvlar tizimni aniqlash samaradorligiga ta'sir qiladi. Bu jarayonlarda RMS (*ing: Root Mean Square*), Peak normallashtirish algoritmlaridan foydalaniladi. Masala qo'yilishi hamda signalning turlariga qarab RMS algoritmlari o'zining oddiy va samarali yechimlarini taklif etadi[9].

$$x_{norm}(n) = \frac{x(n)}{\sqrt{\frac{1}{N} \sum_{i=0}^{N-1} x_i^2}} \quad 5)$$

Bu yerda $x_{norm}(n)$ – normallashtirilgan signal, $x(n)$ – kiruvchi asl signal, N – namunalar soni.
Normallashtirishning yana bir usullardan biri LUFS (ing: Loudness Unit Full Scale) normallashtirish usulidir. Bu usul yordamida musiqa va nutq signallarida real eshita olish tajribasiga mos keladi.

$$LUFS = -10 \log_{10} \left(\frac{1}{N} \sum_{i=0}^{N-1} x_i^2 \right) \quad 6)$$

Signallarni segmentlash. Ovoz signallari ma’lum vaqt oraliqlari bo’yicha segmentlarga ajratib chiqish signallarni segmentlash jarayonida ko’rib chiqiladi. Bunda signallarni ma’lum vaqtlar bo’yicha yoki signaldagi to’xtalishlar va bo’g’inlarga qarab segmentlanadi. Segmentlashning klassik usullarida fiksirlangan uzunlik bo’yicha segmentlashni amalga oshiriladi. Bunda signal avvaldan kiritilgan qiymatlarga mos ravishda segmentlarga ajratiladi. Odatda nutq signallariga intellektual ishlov berish jarayonlarida alohida segmentlash zarurati yuzaga kelsa 1-3 soniyalik segmentlarga ajratiladi[10].

Natijalar. Yuqorida keltirilgan bosqichlar so’zlovchilarni ajratish jarayonlarida turli ko’rinishlarda foydalanish mumkin. Bosqichlarda foydalaniladigan algoritmlarni o’zgartirib keyingi xususiyatlarni ajratish bosqichlari uchun tayyorlash amalga oshiriladi.

3-rasm. Turli filtrlash algoritmlarini amalga oshirilgandagi signal natijalari

Olib borilgan dastlabki ishlov berish jarayonlarida nutq signallari yaxshi filtrlanishi signal sifatini oshiradi. Yaxshi filtrlanganlik darajasini bilish uchun signalning shovqin nisbati (*ing: Signal to Noise Ratio - SNR*) mezonini baholanadi. Agar signalning dastlabki SNR dan yuqori bo'lsa bu signal yaxshi filtrlangan bo'lishi mumkin. Dastlabki ishlov berish jarayonidan avval signalning o'zining SNR qiymati 17.42 db bo'ldi.

1-jadval. Turli filtrlarning baholash mezonlari solishtirma jadvali

Filtrlash usuli	SNR	Vaqt
Spektral ayirish	14.08	0.205
LMS	36.52	0.407
NLMS	36.15	0.770

Xulosa. So'zlovchilarni ajratish tizimlarida nutq signallariga dastlabki ishlov berish jarayonlari muhim ahamiyatga ega. Shovqinli va murakkab muhitlarda so'zlovchilarni aniq ajratib olish uchun turli algoritmlar, masalan, LMS, NLMS, spektral ayirish va boshqa moslashuvchan filtrlash usullari qo'llaniladi. Bu algoritmlar signalning sifatini oshiradi, shovqinni kamaytiradi va aniq natijalar olish imkonini beradi. Bunda SNR (Signal to Noise Ratio) ning yuqori qiymatlari tizimning yaxshi ishlashini bildiradi. Olib borilgan tajribalar davomida moslashuvchan filtrlar yaxshi natijalarni berdi. 1-jadvalda tasvirlanganidek LMS, NLMS filtrlash algoritmlari SNR bo'yicha yaxshi natijalarni berdi. Shunday qilib, nutq signallariga dastlabki ishlov berish bosqichlari so'zlovchilarni ajratish tizimining muvaffaqiyatli ishlashi uchun zaruriy asoslarni yaratadi. Yaxshi ishlov berilgan signal tizimning aniqligini oshiradi, shovqinni kamaytiradi va yuqori samarali natijalar olishni ta'minlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Yu, C., & Hansen, J. H. L. (2017). Active learning based constrained clustering for speaker diarization. *IEEE/ACM Transactions on Audio, Speech, and Language Processing*, 25(11), 2188–2198. <https://doi.org/10.1109/TASLP.2017.2747097>
2. S, Sreelakshmi & Jayaram, Devika & Ajith, Varsha & Mathew, Joel & Rajan, Rajeev. (2023). Speaker Diarization Using X-vectors-DNN Framework. 317-321. 10.1109/INDICON59947.2023.10440830.
3. Shukurov, K., Berdanov, U., Khasanov, U., Kholdorov, S., & Turaev, B. (2021). The role of adaptive filters in the recognition of speech commands. In *2021 International Conference on Information Science and Communications Technologies (ICISCT)* (pp. 1–4). IEEE. <https://doi.org/10.1109/ICISCT52966.2021.9670084>
4. Shukurov, K. (2021). Analysis of algorithms and implementation of real time speaker identification system. *Bulletin of TUIT: Management and Communication Technologies*, 4(4), 2.
5. Elbobo o'g'li, S. K., & Komiljon o'g'li, X. U. (2025, February). Tibbiy diagnostikada nutq signallarining paralingvistik xususiyatlarini qo'llash. In *International Scientific Research Conference (Vol. 3, No. 31, pp. 118-121)*.
6. Shukurov, K., Khasanov, U., Turaev, B., & Kakhkharov, A. L. (2023). The Effectiveness of the Implementation of Speech Command Recognition Algorithms in Embedded Systems. *The Eurasia Proceedings of Science Technology Engineering and Mathematics*, 23, 220-224.
7. Shukurov, K., Boburkhon, T., & Khasanov, U. (2021, November). Implementation of speech processing algorithms based on Singular Value Decomposition and Hidden Markov Model. In *2021 International Conference on Information Science and Communications Technologies (ICISCT)* (pp. 01-03). IEEE.
8. Mukhamadiyev, A., Mukhiddinov, M., Khujayarov, I., Ochilov, M., & Cho, J. (2023). Development of language models for continuous Uzbek speech recognition system. *Sensors*, 23(3), 1145.
9. Musaev, M., Khujayarov, I., & Ochilov, M. (2022, October). Speech recognition technologies based on artificial intelligence algorithms. In *International Conference on Intelligent Human Computer Interaction* (pp. 51-62). Cham: Springer Nature Switzerland.
10. Alieva, M. U., Shamsutdinovna, N., Nadzhmutdinova, A. A., Abdukayumov, F. I. I., Musaev, M. M., & Abdullaeva, M. I. (2025). Analysis of Acoustic Parameters of Voice Jitter and Shimmer in Children with Dysphonia after Laryngeal Surgery.
11. Xasanov Umidjon, Xoldorov Shohruhmirzo, To'rayev Boburxon(2023). Nutq signallari orqali so'zlovchini tanib olish. *Science and innovation*, 2(Special Issue 3), 236-238.